

ИЛЕУС ПРИ МЕТАСТАТИЧЕН СКВАМОЗНОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

Айсун Мехмед, Ангел Арабаджиев, Светослав Тошев, Диляна Желева, Манол Соколов

Клиника по хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София;
Катедра по хирургия, Медицински университет – София

ILEUS IN METASTATIC SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE CERVIX – CASE REPORT

Aysun Mehmed, Angel Arabadzhiev, Svetoslav Toshev, Dilyana Zheleva, Manol Sokolov

Department of Surgery, University Hospital “Alexandrovska”;
Medical University of Sofia - Bulgaria

Aysun Mehmed, (<https://orcid.org/0000-0003-2961-8632>)

Angel Arabadzhiev, (<https://orcid.org/0000-0003-2186-3799>)

Svetoslav Toshev, (<https://orcid.org/0000-0001-6042-6482>)

Dilyana Zheleva, (<https://orcid.org/0009-0003-6212-0067>)

Manol Sokolov, (<https://orcid.org/0000-0002-2608-333X>)

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE: Aysun Mehmed
Clinic of Surgery, University Hospital “Alexandrovska”
Sveti Georgi Sofiyski 1
Bulgaria, Sofia, ZIP 1431
e-mail: aysun.mhmd@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.16855042

Received: 29 May 2025; **Accepted:** 28 Jul 2025; **Published:** 13 Aug 2025

Copyright: © 2025 by the authors.

Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria. <https://bgss.bg>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

ИЛЕУС ПРИ МЕТАСТАТИЧЕН СКВАМОЗНОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА [BULGARIAN]

РЕЗЮМЕ

Въведение:

Ракът на шийката на матката е 3-тото най-често срещано злокачествено заболяване при жените. При авансирани случаи, нерядко се наблюдават далечни метастази, засягащи съседни органи. Перитонеална карциноматоза е рядко срещана и се открива в около 1% от **новодиагностицираните**.

В разгледания клиничен случай представяме жена на 43- години, диагностицирана с карцином на шийката на матката и лекувана чрез хистеректомия с последваща лъчетерапия. При последваща експлорация на коремната кухина по повод апендектомия три месеца след радикалната хирургична интервенция и радиотерапията не са установени макроскопски вторични лезии в коремната кухина. Три месеца по-късно пациентката е рехоспитализирана по повод остра чревна непроходимост с екстернална компресия на колон сигмоидеум. Интраоперативно е установена тотална карциноматоза на париетален и висцерален перитонеум.

Дискусия:

Наличието на тотална карциноматоза е лош прогностичен белег поради агресивния малигнен потенциал на сквамозния карцином на маточната шийка и е свидетелство за системно разпространение. Състоянието се характеризира с висок леталитет и най-често с прогресира до остра чревна непроходимост следствие на тоталната карциноматоза. Оперативно лечение, последвано от палиативна химиотерапия и локална лъчетерапия, са методите за лечение, предлагани на пациентите.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

сквамозноклетъчен карцином, SCC, илеус, перитонеална карциноматоза

ВЪВЕДЕНИЕ

Ракът на маточната шийка е значителен здравен проблем в глобален мащаб, класиран на четвъртото място сред раковите заболявания сред жените. За 2022 г. приблизително 660 000 жени са били диагностицирани с рак на маточната шийка, а около 350 000 смъртни случая са били причинени от това заболяване [1]. Честотата на заболяемост и смъртност варира значително в различните региони, като по-високи нива се наблюдават в страните с ниски и средни доходи особено в Африка, Централна Америка и Югоизточна Азия [2]. Най-често засегнати са жени между 35–44 години със средна възраст 50г. на заболяемите [3].

Двата най-често срещани вида на рака на маточната шийка са плоскоклетъчният и аденокарциномът. Плоскоклетъчният карцином (ПКК) представлява приблизително 75 % от карциномите на маточната шийка, докато аденокарциномите са 20–25 %, а аденосквамозните варианти – около 3 % [4,5].

Най-значимият рисков фактор за SCC е инфекцията с човешки папиломен вирус (HPV), по-специално HPV типове 16 и 18, които се срещат в повечето случаи [6]. Други рискови фактори включват ранна сексуална активност, множество сексуални партньори [7], отслабена имунна система / развит синдром на придобитата имунна недостатъчност [8], обезитет [9], тютюнопушене [10], неправилен хранителен режим [11] и продължителна употреба на орални контрацептиви [12]. Възможностите

за лечение на този вид рак варират в зависимост от стадия му, установен от Международната федерация по гинекология и акушерство (FIGO) [13].

Перитонелната карциноматоза (ПК), като синхронна или метакронна находка, се среща при приблизително 15–30% от диагностицираните абдомино-тазови злокачествени заболявания [14]. Най-често се среща при рак на яйчниците (до 75–85%) [15], рак на стомаха (14–43%) [16, 17], колоректален рак (4–10%) [14, 18], рак на панкреаса (до 20% в напреднали случаи) [19] (Диаграма 1).

Диаграма 1. Приблизителна честота на перитонеална карциноматоза при различни видове първични тумори. Данните са обобщени от публикувани източници и представят средни стойности за синхронно и метакронно перитонеално ангажиране.

При голям процент от заболяванията прогресията на заболяването се наблюдава през първите две години, което е лош прогностичен белег за изхода от заболяването поради ограничени терапевтични възможности [20, 21].

Ракът на маточната шийка обикновено се разпространява лимфогенно или хематогенно, като най-честите локализации на далечната дисеминация са белите дробове и костите, а локално – ректумът, пикочният мехур [22]. Метастазите в стомашно-чревния тракт (4%) [23] или перитонеалните метастази са изключително редки за този вид карцином, по-малко от 2% от случаите [24– 26], като при ПК честотата е още по-ниска в сравнение с аденокарциномите (около 5 пъти по-висок риск при аденокарцином) [27, 28]

В този клиничен случай сме представили рядък случай на необичайни метастази от плоскоклетъчен карцином на маточната шийка в перитонеума със засягане на тънките черва [23, 29, 30] няколко месеца след проедена неадювантна лъче – химиотерапия и последваща радикална хистеректомия [28, 31 – 33].

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Пациентка на 42г. постъпва за пореден път в клиниката в спешен порядък с клинична симптоматика за остра чревна непроходимост. Пациентката е с анамнеза от преди 6

месеца за установен нискодиференциран плоскоклетъчен цервикален карцином, стадирана като FIGO IIB предоперативно с данни за инфилтрация на предна влагалищна стена и на параметриум вдясно, без сигнификантно учеличени лимфни възли и асцит от проведеното предоперативно стадиращо образно изследване. Пациентката е преминала неадювантно радио-химиотерапия. Оперирана преди около 6 месеца, извършена е радикална хистеректмия а модо Вертхайм с двустранна илиачна лимфна дисекция. Трайният пато-хистологичен резултат потвърждава изменения от типа сквамозен карцином с инфилтрация 4мм в стената, огнища на некрози и фиброзиране, свободни резекционни линии без метастази в леви и десни илиачни лимфните възли, параколпиум в дясно с инфилтрация от същия тумор и с туморни емболи.

Три месеца след оперативното лечение при пациентката е проведено стадиращо образно – диагностично изследване чрез позитронно – емисионната томография, резултатите от което показват липсващи данни за рецидив на основното заболяване или вторична далечна или локална дисеминация. Няколко месеца по – късно е направена експлорация на коремната кухина по повод остър апендицит, усложнен с ретроперитонеален абсцес. Интраоперативно липсват данни за макроскопски видими метастатични лезии по париетален или висцерален перитонеум, както и по останалите коремни органи.

При настоящата хоспитализация при пациентката са проведени отново образно-диагностични изследвания. От компютърно – томографското изследване, сравнено и с предходните образи, се визуализират абсцесни кухини в малък таз, множество новопоявили се нодуларни находки в мезентериума в дясна коремна половина, определени като вторични (Фиг. 1А и Б), задебелена стена на преход ректум – сигма, до почти липсващ лумен (Фиг. 2), дифузно увеличени мезентериални лимфни възли. Направено рентгено – контрастно изследване на дебелото черво (иризография), при която е установен силно стенозиран участък на ниво сигмовидно черво с остатъчен лумен 5–6мм, корелиращо с клиничната симптоматика на пациентката (Фиг. 3). От проведената видеокOLONOSКОПИЯ на същото ниво сигмовидното черво е описано с хиперемизирана лигавица, оточна, с редукция на лумена от типа екстернална компресия, без данни за първичен процес. Пациентката бе оперирана в условията на отложена спешност по повод екстернална компресия на колон сигмоидеум и обективни данни за развиваща се остра чревна непроходимост. При експлорация на коремната кухина е установена тотална кацциноматоза на висцерален и париетален перитонеум, шринкидж на мезентериум, вторично обхванати тънкочревни и дебелчревни бримки, които са фиксирани с невъзможност за освобождаване от съседни структури, стеноза на лумена (Фиг 4).

Интраоперативно изпратена тъкан за срочно хистологично изследване потвърди метастаза от нискодиференциран плоскоклетъчен карцином. Предвид описаната находка бе невъзможно извършването на циторедуктивна или радикална операция, поради което бе оформена двуцевна илеостома за деривация на пасажа.

Останалата част от престоя на пациентката в болницата протече без усложнения и същата бе изписана в задоволително общо състояние и насочена за провеждане на химиотерапия.

Фиг. 1. 1А и Б. КАТ образ на новопоявили се множество пръснати мезентериални нодули, обозначени със стрелки.

Фиг. 2. КТ образ, изобразяващ стеноза на дебелочревния лумен на преход сигма – ректум, посочена със стрелка.

Фиг. 3. Рентгено – контрастно изследване на дебелото черво. Визуализира се значително стеснен лумен, непозволяващ свободно преминаване на контрастната материя.

Фиг. 4. Интраоперативен образ на ангажирани тънки черва с множество микрометастази

Хистопатологична находка

Трайният хистологичен резултат отново потвърди диагнозата: метастаза от нискодиференциран некератинизиращ плоскоклетъчен карцином с инфилтрация на тънкочревна стена, стигаща до собствения мускулен слой, карциноза на перитонеума. Хистологично перитонеалните импланти, произхождащи от известния ПКК на маточната шийка, се състояха от плътно групирани гнезда от слабо диференцирани кератиноцити, инфилтриращи мезентериума и стената на тънкото черво откъм серозната повърхност (Хистофотография 1). Липсваха типичните кератинови перли, но беше установен изразен ядрен плеоморфизъм, включително единични гигантски („мострозни“) клетки. Отчетен беше висок митотичен индекс с многобройни атипични митози, съответстващи на слабо диференциран, високостепенен фенотип (Хистофотография 2). Туморните депозити бяха локализирани предимно в мастната тъкан на мезентериума на тънкото черво, като макроскопски се установиха множество белезникави възелчета непосредствено под перитонеалната повърхност. Микроскопски някои от тях показваха повърхностна улцерация и разсейки в перитонеалната кухина (Хистофотография 3). Също така беше налична венозна (съдова) инвазия в капиляри (Хистофотография 4), предполагаща вероятност за навлизане в порталното кръвообращение и потенциални чернодробни метастази.

Предишните два хирургични материала от същата пациентка, получени само три месеца по-рано, не показваха наличие на тумор, а само остро перитонеално възпаление, грануляционна тъкан, отлагания на фибрин, огнищни некрози и микроабсцеси. Тази рязка промяна в рамките на няколко месеца предполага възникването на високостепенни клонални субпопулации с новопридобити мутации, драстично увеличаващи пролиферативния и инвазивен потенциал на карцинома.

При настоящата пациентка липсата на хистопатологични данни за малигненост три месеца по-рано, последвана от масивно перитонеално засяване, предполага рязко изменение в биологията на тумора – вероятно поради придобиване на високостепенни драйверни мутации или възникване на нов, високпролиферативен клон.

Хистофотография 1. Туморна инвазия отвън-навътре в мускулния слой на тънкочревната стена (оцветяване по хематоксилин-еозин, оригинално увеличение $\times 5$)

A: цялата дебелина на интактен собствен гладкомускулен слой

B: туморна маса

C: туморна инвазия през външния (лонгитудинален) слой на мускуларис проприя

Хистофотография 2. Нискодиференциран (G3) некератиращ плоскоклетъчен карцином (оцветяване по хематоксилин-еозин, оригинално увеличение $\times 40$)

Стрелка: монстрозна туморна клетка

Астериски: множество туморни клетки в различни стадии на митоза

Хистофотография 3. Перитонеум с карциноза (оцветяване по хематоксилин-еозин, оригинално увеличение $\times 5$)

Хистофотография 4. Туморна инвазия в кръвоносен капиляр (оцветяване по хематоксилин-еозин, оригинално увеличение $\times 20$; обозначено със стрелка)

ДИСКУСИЯ

Карциномът на маточната шийка се дренира по два основни пътя: супрауретерен път, преминаващ в кардиналния лигамент над уретера, и горзален път, преминаващ в утеросакралния лигамент към параректалната съединителна тъкан [34]. Първозасегнати са лимфните възли в параметриума, пресакралните и тези по хода на илиачните съдове. Парааорталните са вторични и се считат за далечна метастаза [35]. Най – често засегнатите вътрешни органи са вагина, пикочен мехур, уретер, ректум в съседство [22] или парааортални лимфни възли, бели дробове, кости, главен мозък, черен дроб като далечни органни метастази [36]. Перитонеални и гастроинтестинални метастази от карцином на маточната шийка се наблюдават рядко [23, 29, 30], съответно около 1% и от 4% – до 9% от случаите с далечни метастази. Метастазите на карцином на шийката на матката в тънките черва се появяват чрез лимфните пътища към парааорталните или мезентериалните лимфни възли до серозата на чревната стена и по-рядко по хематогенен път или перитонеално посяване [37]. Метастатичният SCC в тънките черва трябва да се диференцира от първичния SCC на тънките черва, който също е много рядък [38]. Наличието на сквамозна метаплазия в жлезистия епител и преобладаващо засягане на чревната лигавица благоприятстват чревния произход на SCC. Метастатичните тумори показват предимно инфилтрация на серозни и мускулни слоеве на тънките черва [39].

Типичните КТ находки на перитонеални метастази са мултифокални дискретни нодули в перитонеалната кухина, оментум кейк, асцит, перитонеално удебеляване, нодуларност [36]. Освен това, перитонеалното засягане на авансирал рак на маточната шийка може да се прояви като импланти, които водят до изкривяване на чернодробния контур, перитонеална нодуларност и серозни мекотъканни маси, които причиняват външна компресия на червата [40].

Възможни механизми за внезапната малигнена трансформация

Бързата прогресия в този случай вероятно се дължи на геномна еволюция под селективен натиск. Мутации в гените TP53, PI3K/MAPK, TGF- β или в такива, отговорни за избягване на имунния отговор (напр. промени в HLA), са чести при ПКК на маточната шийка и могат да обуславят агресивно поведение [41]. Възможно е възникването на субклон с такива мутации да е довело до преодоляване на локалната бариера и засяване на перитонеума. Алтернативно, епително-мезенхимален преход (EMT), повишена експресия на матриксни металопротеинази или загуба на клетъчни адхезионни молекули могат да са улеснили серозната инвазия. Хирургичен фактор също не може да бъде изключен за такъв вид метастази при евентуален миниинвазивен достъп посредством достигнатият пневмоперитонеум, вътрекорпорална колпотомия и употреба на маточни манипулатор. Съществуват доказателства, че рискът от перитонеална дисеминация на туморни клетки нараства при миниинвазивна оперативна техника [42], като този рисков фактор не е наличен в разгледания клиничен случай.

През последните няколко десетилетия степента на преживяемост на пациентите с карцином на шийката на матката се подобри значително. Това се дължи на подобрения скрининг, както и на напредъка в химиотерапията и лъчелечението. Наблюдава се обаче и увеличение на честотата на рецидиви и метастази, които са основните

причини за смърт при тези пациенти [43]. Прогнозата за пациенти с рак на маточната шийка след развитие на метастази обикновено е лоша. Пациентите с рецидив в лимфните възли имат средна преживяемост от 24 седмици, докато тези с рецидив в други органи имат средна преживяемост само 12 седмици [36]. Има редица проучвания, сравняващи влиянието на местата спрямо броя на метастазите върху преживяемостта на пациенти с органни метастази от рак на маточната шийка [14]. Чернодробните метастази са идентифицирани като независим лош прогностичен фактор върху общата преживяемост (Overall survival - OS). Също така се наблюдава по-висок процент OS и преживяемост без прогресия (Progression-free survival - PFS) при костни метастази в сравнение с висцерални метастази, при единична метастаза в сравнение с множество метастази, и при метастази в един орган в сравнение с метастази в множество органи [44, 45].

Възможностите за лечение на пациенти с перитонеални и / или чревни метастази от SCC са противоречиви, тъй като не са докладвани достатъчно случаи за сравнение. Хирургичният подход с цел циторедукция или деривация на пасажа с оглед преодоляване на момента с остра чревна непроходимост е част от комплексното лечение, но дългосрочната прогноза при тези пациенти е лоша. Необходими са допълнителни проучвания за сравняване на резултатите от приложените различни подходи за лечение.

ILEUS IN METASTATIC SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE CERVIX – CASE REPORT [ENGLISH]

SUMMARY

Introduction: Globally, uterine cervical cancer is fourth most common cancer in the female genital tract. Squamous cell carcinomas account for approximately 80% of malignant tumors of the uterine cervix. Cervical cancer commonly spreads to the lymph nodes but can also spread to other areas, such as the lungs, bones, and liver or locally to the rectum or bladder.

In this case report, we present a 43-year-old woman diagnosed with carcinoma of the cervix and treated by hysterectomy with following radiotherapy. At a subsequent exploration of the abdominal cavity on the occasion of appendectomy three months after the radical surgical intervention and radiotherapy, no macroscopic secondary lesions were found in the abdominal cavity. Three months later, the patient was hospitalized due to acute intestinal obstruction with external compression of the sigmoid colon. Total carcinomatosis of parietal and visceral peritoneum was found intraoperatively.

Discussion: The prognosis of patients with cervical cancer after the development of metastasis is usually poor. Peritoneal carcinomatosis is characterized by high mortality and, most often presents by progression to acute intestinal obstruction as a result of total carcinomatosis. Treatment options include all modalities of cancer treatment. Surgery followed by palliative chemotherapy and local radiotherapy are the general treatments offered to patients.

KEYWORDS

squamous cell carcinomas, ileus, peritoneal carcinomatosis

BACKGROUND

Cervical cancer is a major global health concern, ranking as the fourth most common cancer among women worldwide. In 2022 alone, there were approximately 660,000 new cases and around 350,000 deaths attributed to this disease. [1]. The incidence and mortality rates vary significantly by region, with higher rates observed in low- and middle-income countries, particularly in Africa, Central America, and Southeast Asia [2]. The most commonly affected age group includes women between 35 and 44 years, with a median age at diagnosis of around 50 years [3].

The two most frequent histological types of cervical cancer are squamous cell carcinoma (SCC) and adenocarcinoma. SCC accounts for approximately 75% of cervical cancer cases, while adenocarcinomas represent 20–25%, and adenosquamous variants make up about 3% [4,5].

The most significant risk factor for SCC is infection with human papillomavirus (HPV), particularly types 16 and 18, which are found in majority of cases [6]. Other risk factors include early onset of sexual activity, multiple sexual partners [7], weakened immune system or acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) [8], obesity [9], smoking [10], poor diet [11], and long-term use of oral contraceptives [12]. Treatment options vary depending on the stage of the disease, as classified by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) [13]. Peritoneal carcinomatosis (PC), whether synchronous or metachronous, is observed in approximately 15–30% of patients diagnosed with abdominopelvic malignancies [14]. It is most frequently associated with ovarian cancer (up to 75–85%) [15], gastric cancer (14–43%) [16,17], colorectal cancer (4–10%) [14,18], and pancreatic cancer (up to 20% in advanced cases) [19] (Diagram 1).

Diagram 1. Estimated incidence of peritoneal carcinomatosis by primary tumor type. Data represent average values including both synchronous and metachronous peritoneal involvement, based on published literature.

In a significant proportion of patients, disease progression occurs within the first two years, which is a poor prognostic factor due to the limited therapeutic options available by the time of diagnosis. [20,21].

Cervical cancer typically spreads via lymphatic or hematogenous routes, with the most common sites of distant metastasis being the lungs and bones, and local extension involving the rectum and bladder [22]. Metastases to the gastrointestinal tract (4%) [23] or peritoneal cavity are extremely rare, occurring in less than 2% of cases [24–26], with SCC exhibiting even lower rates compared to adenocarcinoma (approximately a five - fold higher risk in adenocarcinoma) [27,28].

This clinical case presents a rare example of atypical metastasis from cervical squamous cell carcinoma to the peritoneum, involving the small intestine [23,29,30], occurring a few months after neoadjuvant chemoradiotherapy followed by radical hysterectomy [28,31–33].

CLINICAL CASE

A 42-year-old female patient was urgently admitted to the clinic with abdominal pain, vomiting, constipation, and abdominal distension. Six months earlier, she had been diagnosed with poorly differentiated squamous cell carcinoma of the cervix, staged as FIGO IIB. Preoperative imaging before the radical hysterectomy revealed infiltration of the anterior vaginal wall and right parametrium, without significant lymphadenopathy or ascites. She underwent neoadjuvant chemoradiotherapy, followed by radical Wertheim hysterectomy with bilateral iliac lymph node dissection. The final histopathology confirmed squamous carcinoma with 4 mm infiltration into the cervical wall, areas of necrosis and fibrosis, negative surgical margins, and no metastases in the iliac lymph nodes. The right paracolpium was involved by the tumor with vascular emboli.

Three months postoperatively, PET imaging showed no evidence of recurrence or distant/local spread. Several months later, the patient underwent abdominal exploration for acute

appendicitis complicated by a retroperitoneal abscess. No macroscopic peritoneal metastases or lesions were identified intraoperatively.

During the current admission, repeat imaging revealed abscess cavities in the pelvis, multiple newly developed nodular lesions in the right mesentery (Figure 1A and B), significant wall thickening at the rectosigmoid junction with nearly occluded lumen (Figure 2), and diffusely enlarged mesenteric lymph nodes. A barium enema demonstrated severe stenosis of the sigmoid colon with a residual lumen of 5–6 mm (Figure 3), consistent with the patient's symptoms. Colonoscopy at the same level showed hyperemic, edematous mucosa and external compression of the lumen without primary intraluminal lesion.

The patient underwent semi-emergency surgery for progressive external compression of the sigmoid colon and impending obstruction. Intraoperative findings revealed total peritoneal carcinomatosis affecting visceral and parietal surfaces, mesenteric shrinkage, and fixation of small and large bowel loops due to extensive tumor involvement, rendering them inseparable. A frozen section confirmed metastatic poorly differentiated squamous cell carcinoma. Due to the extent of disease, cytoreductive or radical surgery was not feasible. A double-barrel ileostomy was constructed to divert bowel flow.

The remainder of the hospital course was uneventful, and the patient was discharged in satisfactory general condition and referred for systemic chemotherapy.

Fig. 1. Figure 1A and B. CT scan showing multiple newly developed disseminated mesenteric nodules indicated by arrows.

Fig. 2. CT scan image showing pronounced thickening of the rectosigmoid wall with nearly absent luminal passage.

Fig. 3. Barium enema radiograph revealing a severely stenosed segment in the sigmoid colon with a residual lumen of 5–6 mm, correlating with the clinical signs of obstruction.

Fig. 4. Intraoperative findings showing diffuse peritoneal carcinomatosis with mesenteric shrinkage and extensive adhesions between intestinal loops.

Histopathological Findings

Histologically, the peritoneal implants originating from the known cervical squamous cell carcinoma (SCC) consisted of tightly packed nests of poorly differentiated keratinocytes infiltrating the mesentery and the small bowel wall from the serosal surface (Histophotograph 1). Keratin pearl formation was absent; however, marked nuclear pleomorphism was evident, including occasional conspicuously enlarged (“monster”) cells. A high mitotic index with numerous atypical mitotic figures was observed, consistent with a poorly differentiated, high-grade phenotype (Histophotograph 2). Tumor nodules were located predominantly within fatty tissue of the small bowel mesentery, with multiple discrete whitish nodules visible grossly just under the peritoneal surface. Under the microscope, some nodules showed superficial ulceration and seeding onto the peritoneal surface (Histophotograph 3). Evidence of venous (vascular) invasion into capillaries was also present (Histophotograph 4), indicating potential entry into portal circulation with future risk of hepatic metastasis.

Previous specimens from two surgical resections performed only three months prior revealed no tumor—only acute peritoneal inflammation, granulation tissue, fibrin deposition, focal necrosis and micro abscess formation. This stark transition within a few months suggests the development of highly aggressive clonal sub populations acquiring mutations that dramatically increased proliferative and invasive capacity.

In the present patient, the absence of histopathological evidence of malignancy three months earlier, followed by widespread peritoneal seeding, implies a rapid shift in tumor biology—likely involving acquisition of high grade driver mutations or a shift to a highly proliferative clone.

Histophotograph 1. Tumor invasion from the serosal side into the muscular layer of the small bowel (hematoxylin–eosin stain, original magnification $\times 5$)

A: full thickness of intact muscularis propria

B: tumor mass

C: tumor invasion through the outer (longitudinal) layer of the muscularis propria

Histophotograph 2. Poorly differentiated (G3) nonkeratinizing squamous cell carcinoma (hematoxylin–eosin stain, original magnification ×40)

Arrow: monster tumor cell

Asterisks: numerous tumor cells in various stages of mitosis

Histophotograph 3. Peritoneal Carcinomatosis (hematoxylin–eosin stain, original magnification ×5)

Histophotograph 4. Tumor invasion into a blood capillary (hematoxylin–eosin stain, original magnification $\times 20$; indicated by arrow)

DISCUSSION

The uterine cervix drains through two principal lymphatic pathways: the supraureteral route, which traverses the cardinal ligament above the ureter, and the dorsal route, which follows the uterosacral ligament to the pararectal connective tissue [34]. The first lymph nodes affected are typically the parametrial, presacral, and those along the iliac vessels. Para-aortic lymph nodes are secondary and are considered sites of distant metastasis [35].

The most commonly involved adjacent organs include the vagina, urinary bladder, ureter, and rectum [22], while distant organ metastases may involve para-aortic lymph nodes, lungs, bones, brain, and liver [36]. Peritoneal and gastrointestinal metastases from cervical carcinoma are rare, occurring in approximately 1% and 4%–9% of cases with distant metastases, respectively [23,29,30].

Small bowel metastases from cervical cancer occur via lymphatic spread to para-aortic or mesenteric lymph nodes reaching the serosa of the intestinal wall, and less frequently via hematogenous dissemination or peritoneal seeding [37]. Metastatic SCC of the small intestine must be differentiated from primary small bowel SCC, which is also extremely rare [38]. The presence of squamous metaplasia in glandular epithelium and predominant involvement of the intestinal mucosa favors a primary intestinal origin. In contrast, metastatic tumors typically exhibit infiltration of the serosal and muscular layers of the small intestine [39].

Typical CT findings of peritoneal metastases include multifocal discrete nodules in the peritoneal cavity, omental cake, ascites, peritoneal thickening, and nodularity [36]. Additionally, peritoneal involvement in advanced cervical cancer may present as implants that distort the hepatic contour, peritoneal nodularity, and soft-tissue serosal masses causing external bowel compression [40].

Possible mechanisms of abrupt malignant transformation

Rapid progression may reflect genomic evolution under selective pressure. Mutations in TP53, PI3K/MAPK, TGF β pathway, or immune-evasion genes (e.g. HLA alterations) are frequent in cervical SCC and may drive aggressive behavior [41]. A sub-clone bearing such mutations could

have emerged, overcoming local containment and enabling peritoneal dissemination. Alternatively, epithelial–mesenchymal transition (EMT)-like changes, increased matrix metalloproteinase expression, or loss of cell adhesion molecules might have facilitated serosal invasion. A surgical factor also cannot be excluded as a potential contributor to this type of metastasis in the context of minimally invasive surgery, due to the establishment of pneumoperitoneum, intracorporeal colpotomy, and use of uterine manipulators. Evidence suggests that the risk of peritoneal tumor cell dissemination increases with minimally invasive surgical techniques [42], although this risk factor was not present in the current clinical case. Over the past few decades, survival rates for patients with cervical cancer have significantly improved due to enhanced screening and advances in chemotherapy and radiotherapy. However, the incidence of recurrence and metastasis has also increased, and these remain the leading causes of mortality among affected patients [43].

The prognosis for patients with metastatic cervical cancer is generally poor. Patients with nodal recurrence have a median survival of 24 weeks, whereas those with recurrence in distant organs exhibit a median survival of only 12 weeks [36]. Several studies have evaluated the impact of metastatic site versus the number of metastases on overall survival (OS) in patients with organ metastases from cervical cancer [14].

Hepatic metastases have been identified as an independent negative prognostic factor for OS. Furthermore, higher OS and progression-free survival (PFS) rates have been observed in patients with bone metastases compared to those with visceral involvement, in cases of solitary versus multiple metastases, and when metastasis involves a single organ rather than multiple sites [44,45].

Treatment options for patients with peritoneal and/or intestinal metastases from SCC remain controversial due to the limited number of reported cases. Surgical approaches for cytoreduction or bowel diversion to alleviate acute bowel obstruction are part of the multimodal treatment strategy; however, the long-term prognosis for these patients remains poor. Further studies are required to compare outcomes among the various therapeutic approaches.

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin*. 2021 May;71(3):209–249. doi: 10.3322/caac.21660. Epub 2021 Feb 4. PMID: 33538338.
2. Mullapally SK, Digumarti L, Digumarti R. Cervical Cancer in Low- and Middle-Income Countries: A Multidimensional Approach to Closing the Gaps. *JCO Oncol Pract*. 2022 Jun;18(6):423–425. doi: 10.1200/OP.22.00156. Epub 2022 Apr 6. PMID: 35385348.
3. Wu J, Jin Q, Zhang Y, Ji Y, Li J, Liu X, Duan H, Feng Z, Liu Y, Zhang Y, Lyu Z, Yang L, Huang Y. Global burden of cervical cancer: current estimates, temporal trend and future projections based on the GLOBOCAN 2022. *J Natl Cancer Cent*. 2025 Jan 23;5(3):322–329. doi: 10.1016/j.jncc.2024.11.006. PMID: 40693230; PMCID: PMC12276544.
4. Nowakowski A, Cybulski M, Buda I, Janosz I, Olszak-Wąsik K, Bodzek P, Śliwczyński A, Teter Z, Olejek A, Baranowski W. Cervical Cancer Histology, Staging and Survival before and after Implementation of Organised Cervical Screening Programme in Poland. *PLoS One*. 2016 May 19;11(5):e0155849. doi: 10.1371/journal.pone.0155849. PMID: 27196050; PMCID: PMC4873170.
5. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Comparison of risk factors for invasive squamous cell carcinoma and adenocarcinoma of the cervix: collaborative reanalysis of individual data on 8,097 women with squamous cell carcinoma and 1,374 women with adenocarcinoma from epidemiological studies. *Int J Cancer* 2007;120:885–891
6. Crosbie EJ, Einstein MH, Franceschi S, Kitchener HC. Human papillomavirus and cervical cancer. *Lancet*. 2013 Sep 7;382(9895):889–99. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60022-7. Epub 2013 Apr 23. PMID: 23618600.
7. Tekalegn Y, Sahiledengle B, Woldeyohannes D, Atlaw D, Degno S, Desta F, Bekele K, Aseffa T, Gezahegn H, Kene C. High parity is associated with increased risk of cervical cancer: Systematic review and meta-analysis of case-control studies. *Womens Health (Lond)*. 2022 Jan–Dec;18:17455065221075904. doi: 10.1177/17455065221075904. PMID: 35114865; PMCID: PMC8819811.
8. Castle PE, Einstein MH, Sahasrabudde VV. Cervical cancer prevention and control in women living with human immunodeficiency virus. *CA Cancer J Clin*. 2021 Nov;71(6):505–526. doi: 10.3322/caac.21696. Epub 2021 Sep 9. PMID: 34499351; PMCID: PMC10054840.
9. Wichmann IA, Cuello MA. Obesity and gynecological cancers: A toxic relationship. *Int J Gynaecol Obstet*. 2021 Oct;155 Suppl 1(Suppl 1):123–134. doi: 10.1002/ijgo.13870. PMID: 34669205; PMCID: PMC9298434.
10. Roura E, Castellsagué X, Pawlita M, Travier N, Waterboer T, Margall N, Bosch FX, de Sanjosé S, Dillner J, Gram IT, Tjønneland A, Munk C, Pala V, Palli D, Khaw KT, Barnabas RV, Overvad K, Clavel-Chapelon F, Boutron-Ruault MC, Fagherazzi G, Kaaks R, Lukanova A, Steffen A, Trichopoulou A, Trichopoulos D, Klinaki E, Tumino R, Sacerdote C, Panico S, Bueno-de-Mesquita HB, Peeters PH, Lund E, Weiderpass E, Redondo ML, Sánchez MJ, Tormo MJ, Barricarte A, Larrañaga N, Ekström J, Hortlund M, Lindquist D, Wareham N, Travis RC, Rinaldi S, Tommasino M, Franceschi S, Riboli E. Smoking as a major risk factor for cervical cancer and pre-cancer: results from the EPIC cohort. *Int J Cancer*. 2014 Jul 15;135(2):453–66. doi: 10.1002/ijc.28666. Epub 2014 Jan 6. PMID: 24338632.
11. Ghosh C, Baker JA, Moysich KB, Rivera R, Brasure JR, McCann SE. Dietary intakes of selected nutrients and food groups and risk of cervical cancer. *Nutr Cancer*. 2008;60(3):331–41. doi: 10.1080/01635580701861769. PMID: 18444167.
12. Applebaum KM, Nelson HH, Zens MS, Stukel TA, Spencer SK, Karagas MR. Oral contraceptives: a risk factor for squamous cell carcinoma? *J Invest Dermatol*. 2009 Dec;129(12):2760–5. doi: 10.1038/jid.2009.168. Epub 2009 Jun 25. PMID: 19554020; PMCID: PMC2928055.
13. Burmeister CA, Khan SF, Schäfer G, Mbatani N, Adams T, Moodley J, Prince S. Cervical cancer therapies: Current challenges and future perspectives. *Tumour Virus Res*. 2022 Jun;13:200238. doi: 10.1016/j.tvr.2022.200238. Epub 2022 Apr 20. PMID: 35460940; PMCID: PMC9062473.
14. Koppe MJ, Boerman OC, Oyen WJG, Bleichrodt RP. Peritoneal carcinomatosis of colorectal origin: incidence and current treatment strategies. *Ann Surg*. 2006;243(2):212–222.
15. Sugarbaker PH. Peritoneal metastases from ovarian cancer treated by cytoreductive surgery and HIPEC. *World J Surg Oncol*. 2006;4:21.
16. Ikeguchi M, Oka A, Tsujitani S, Maeta M, Kaibara N. Relationship between area of serosal invasion and intraperitoneal free cancer cells in patients with gastric cancer. *Anticancer Res*. 1994 Sep–Oct;14(5B):2131–4. PMID: 7840512.
17. Riihimäki M, Hemminki A, Sundquist K, Sundquist J, Hemminki K. Metastatic spread in patients with gastric cancer. *Oncotarget*. 2016 Aug 9;7(32):52307–52316. doi: 10.18632/oncotarget.10740. PMID: 27447571; PMCID: PMC5239553.

18. Franko J, Shi Q, Meyers JP, et al. Prognostic significance of peritoneal metastases in stage IV colorectal cancer: an exploratory analysis of the CALGB/SWOG 80405 trial. *J Clin Oncol*. 2016;34(30):3538–3545.
19. Sadeghi B, Arvieux C, Glehen O, et al. Peritoneal carcinomatosis from non-gynecologic malignancies: results of the EVOCAPE 1 multicentric prospective study. *Cancer*. 2000;88(2):358–363.
20. Yoo SC, Kim WY, Park H, et al. Peritoneal carcinomatosis in primary cervical cancer: a rare pattern of spread. *Int J Gynecol Cancer*. 2011;21(3):529–534.
21. Rose PG, Piver MS, Tsukada Y, Lau T. Metastatic patterns in adenocarcinoma of the uterine cervix. *Cancer*. 1992;70(8):1906–1912.
22. Gadducci A, Cosio S, Zola P, et al. Patterns of failure and clinical outcome in cervical cancer patients with distant metastases. *Oncol Lett*. 2016;11(4):3111–3115.
23. Carlson V, Delclos L, Fletcher GH. Distant metastases in squamous-cell carcinoma of the uterine cervix. *Radiology*. 1967 May;88(5):961–6. doi: 10.1148/88.5.961. PMID: 6025051.
24. Jain MA, Limaïem F. Cervical Squamous Cell Carcinoma. [Updated 2023 Jan 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559075/>
25. Ries LAG, Harkins D, Krapcho M, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975 to 2003. National Cancer Institute, Bethesda, 2006.
26. Zhou S, Peng F. Patterns of metastases in cervical cancer: a population-based study. *Int J Clin Exp Pathol*. 2020 Jul 1;13(7):1615–1623. PMID: 32782680; PMCID: PMC7414489.
27. Qiu H, Yuan L, Ou Y, Zhu Y, Xie C, Zhang G. Small intestine metastasis from cervical cancer with acute abdomen: A case report. *Oncol Lett*. 2015 Jan;9(1):187–190. doi: 10.3892/ol.2014.2659. Epub 2014 Nov 3. PMID: 25435956; PMCID: PMC4246630.
28. Friedlander M, Grogan M; U.S. Preventative Services Task Force. Guidelines for the treatment of recurrent and metastatic cervical cancer. *Oncologist*. 2002;7(4):342–7. Erratum in: *Oncologist*. 2004;9(2):240. PMID: 12185296.
29. Misonou J, Natori T, Aizawa M, Jou B, Tamaki A, Ogasawara M. Stage (Ia) cervical cancer recurring 13 years after hysterectomy and causing small intestinal perforation. A case report with a review of the literature. *Acta Pathol Jpn*. 1988 Feb;38(2):225–34. doi: 10.1111/j.1440-1827.1988.tb01100.x. PMID: 3291552.
30. Mathur SK, Pandya GP. Solitary metastatic malignant stricture of the ileum: a rare cause of small bowel obstruction (a case report). *J Postgrad Med*. 1984 Jul;30(3):186–8. PMID: 6481657.
31. Belval CC, Barranger E, Dubernard G, Touboul E, Houry S, Daraï E. Peritoneal carcinomatosis after laparoscopic radical hysterectomy for early-stage cervical adenocarcinoma. *Gynecol Oncol* 2006;102:580–582
32. Fagundes H, Perez CA, Grigsby PW, et al. Distant metastases after irradiation alone in carcinoma of the uterine cervix. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1992;24:197–204. doi: 10.1016/0360-3016(92)90671-4
33. Nawarathna NJ, Chandrasekara D, Kmarasinghe NR, et al. Colonic Metastasis from a Squamous Cell Carcinoma of the Cervix Presented with Intestinal Obstruction.
34. Dymerska D, Marusiak AA. Drivers of cancer metastasis – Arise early and remain present. *Biochim Biophys Acta Rev Cancer*. 2024 Mar;1879(2):189060. doi: 10.1016/j.bbcan.2023.189060. Epub 2023 Dec 25. PMID: 38151195.
35. Hoegl J, Viveros-Carreño D, Palacios T, Gallego-Ardila A, Rauh-Hain JA, Estrada EE, Noll F, Krause K, Baiocchi G, Miniñ L, Grillo-Ardila CF, Pareja R. Peritoneal carcinomatosis after minimally invasive surgery versus open radical hysterectomy: systematic review and meta-analysis. *Int J Gynecol Cancer*. 2022 Dec 5;32(12):1497–1504. doi: 10.1136/ijgc-2022-003937. PMID: 36351746.
36. Kraima AC, Derks M, Smit NN, Van Munsteren JC, Van der Velden J, Kenter GG, DeRuiter MC. Lymphatic drainage pathways from the cervix uteri: implications for radical hysterectomy? *Gynecol Oncol*. 2014 Jan;132(1):107–13. doi: 10.1016/j.ygyno.2013.10.030. Epub 2013 Nov 4. PMID: 24201016.
37. Quinn MA, Benedet JL, Odicino F, Maisonneuve P, Beller U, Creasman WT, Heintz AP, Ngan HY, Pecorelli S. Carcinoma of the cervix uteri. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. *Int J Gynaecol Obstet*. 2006 Nov;95 Suppl 1:S43–103. doi: 10.1016/S0020-7292(06)60030-1. PMID: 17161167.
38. Yu X, Wang Z, Zhang Z, et al. Postoperation of cervical cancer with intestine metastasis: a case report and literature review. *World J Surg Oncol* 2016;14:2. doi: 10.1186/s12957-015-0759-3
39. Bhandari V, Kausar M, Naik A, Batra M. Unusual metastasis from carcinoma cervix J Obstet Gynecol India. 2016;66:358–62
40. Mumtaz S, Ahmad Z, Fatima S, Qureshi A. Squamous cell carcinoma in the small intestine. *BMJ Case Rep*. 2011 May 12;2011:bcr0120113762. doi: 10.1136/bcr.01.2011.3762. PMID: 22696720; PMCID: PMC3094779.
41. Wang FD, Wang ZW, Xue HD, Wu HW, Zhang Y, Yu JC, Jin ZY. Primary Squamous Cell Carcinoma of the Small Intestine: Pathogenesis and Clinical Features. *Chin Med J (Engl)*. 2016 Sep 5;129(17):2131–3. doi: 10.4103/0366-6999.189067. PMID: 27569244; PMCID: PMC5009601.

42. Kanthan R, Senger JL, Diudea D, Kanthan S. A review of duodenal metastases from squamous cell carcinoma of the cervix presenting as an upper gastrointestinal bleed *World J Surg Oncol.* 2011;9:1–7
43. Yin Z, Tang H, Li L, Ni J, Yuan S, Lou H, Chen M. Impact of sites versus number of metastases on survival of patients with organ metastasis from newly diagnosed cervical cancer. *Cancer Manag Res.* 2019 Aug 16;11:7759-7766. doi: 10.2147/CMAR.S203037. PMID: 31496818; PMCID: PMC6701644.
44. Carlson V, Delclos L, Fletcher GH. Distant metastases in squamous-cell carcinoma of the uterine cervix. *Radiology.* 1967 May;88(5):961-6. doi: 10.1148/88.5.961. PMID: 6025051.
45. Burg L, Timmermans M, van der Aa M, Boll D, Rovers K, de Hingh I, van Altena A. Incidence and predictors of peritoneal metastases of gynecological origin: a population-based study in the Netherlands. *J Gynecol Oncol.* 2020 Sep;31(5):e58. doi: 10.3802/jgo.2020.31.e58. PMID: 32808491; PMCID: PMC7440978.